

Роль пословиц в формировании общекультурной компетенции обучающихся на уроках русского языка

Турсуналиева Барно Убайдуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987272>

главный специалист отдела координации системы «Al-Xorazmiy vorislari», Центр развития цифрового образования при Министерстве информационных технологий
barnotursunaliyeva77@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена использованию пословиц в обучении русскому языку как родному, неродному и иностранному. Основное внимание автор уделяет преимуществам работы с пословицами на уроках русского языка. В статье подчеркивается, что пословичные тексты являются эффективным средством развития общекультурной компетенции обучающихся, их образного мышления и эмоциональной сферы.

Ключевые слова: пословица, культурный текст, общекультурная компетенция, коммуникативная компетенция.

Abstract. The article is devoted to the use of proverbs in teaching Russian as a native, non-native and foreign language. The author focuses on the advantages of working with proverbs in Russian language lessons. The article emphasizes that proverbial texts are an effective means of developing students' general cultural competence, their imaginative thinking and emotional sphere.

Keywords: proverb, cultural text, general cultural competence, communicative competence.

В процессе изучения русского языка обучающиеся не только осваивают навыки чтения, письма и грамматики, но и входят в культурное

пространство народа, чьим родным языком является русский. Важным элементом этого культурного наследия являются пословицы – короткие выразительные высказывания, которые содержат в себе мудрость, жизненный опыт и культурные ценности русского народа.

Пословицы – это не просто набор слов, а выразительные единицы, содержащие определенные жизненные и культурные истинности. Они часто обладают метафоричностью, что позволяет передать сложные понятия или ситуации в краткой и запоминающейся форме. Каждая пословица содержит определенную мысль или урок, который передается из поколения в поколение.

Функции пословиц в формировании общекультурной компетенции

1. Ознакомление с культурой: Пословицы являются носителями культурного наследия, отражающего историю, обычаи и ценности общества. Изучение пословиц позволяет обучающимся погрузиться в менталитет и культурные особенности русского народа.

2. Формирование умения анализировать: Пословицы часто содержат глубокие мысли или противоречия, что способствует развитию критического мышления у обучающихся. Они вынуждают задуматься над смыслом и контекстом высказывания.

3. Развитие навыков коммуникации: Знание пословиц обогащает речь, делает её более выразительной и красочной. Обучающиеся, используя пословицы в разговоре, умеют эффективнее выразить свои мысли и идеи.

4. Усвоение ценностей и норм общества: Многие пословицы содержат в себе нравственные уроки и представления о правильном поведении. Они помогают формировать обучающимся понимание моральных ценностей и норм социума.

5. Создание культурного моста: для обучающихся, изучающих русский язык как иностранный, пословицы становятся не только средством для

понимания языка, но и окном в культуру страны. Они помогают проникнуть в менталитет и обычаи русского народа.

Методы использования пословиц на уроках русского языка

Чтение и анализ: Включение пословиц в тексты для чтения и их последующий анализ способствует усвоению лексики, пониманию культурных особенностей и развитию языковых навыков.

Обсуждение и интерпретация: Процесс обсуждения значения пословицы, её актуальности в современном мире и возможных ситуаций применения способствует глубокому пониманию и усвоению материала.

Творческие задания: Создание собственных пословиц, их интерпретация в различных контекстах, написание мини-сочинений на основе пословиц – все это помогает обучающимся углубить своё понимание и применение пословиц в речи.

Ролевые игры и драматизация: Использование пословиц в игровых ситуациях способствует активизации речевой деятельности, развитию коммуникативных навыков и усвоению культурного контекста.

В современном образовательном процессе большое внимание уделяется развитию коммуникативной компетенции обучающихся, их умению анализировать, обобщать, оценивать. Инструментом, при помощи которого преподаватель может реализовать поставленные задачи по развитию личности обучающегося, являются пословицы, фиксирующие многовековой духовно-нравственный и этический опыт народа.

В толковых словарях русского языка пословица определяется как «краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» [1, с. 568]; «ходячий ум народа» [2, с. 334]. Можно утверждать, что пословица представляет собой свернутый культурный текст, вербально репрезентирующий особенности концептосферы языка целой лингвокультурной общности.

Использование пословиц на уроках русского языка как родного, неродного и иностранного дает возможность развития общекультурной компетенции обучающихся, которая определяется как «интегративная способность личности обучаемого, обусловленная опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития, ориентированная на использование культурных эталонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного, профессионального характера» [3, с. 49].

Какие же задачи решает учитель, предлагая обучающимся работу с пословицами?

Пословицы часто содержат в своем составе антонимичные слова, поэтому задание может быть связано с поиском слов, противоположных по значению:

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.

Иди вперед, а оглядывайся назад [3, с.49].

В состав пословиц могут входить устаревшие слова, непонятные школьникам: «*Сперва аз да буки, а там и науки*». В этом случае рекомендуется работа с толковым или лингвострановедческим словарем. Определение значений незнакомых слов, понимание правил их употребления, составление собственных примеров с новыми словами способствуют обогащению словарного запаса обучающихся, развитию их коммуникативной компетенции.

Пословицы можно использовать при обучении морфологии русского языка. Так, изучая тему «Имя существительное как часть речи», школьники выполняют задание на определение рода выделенных слов, поиска похожих по смыслу пословиц в родном языке:

День весенний год кормит.

Здоровье дороже богатства [4, с. 70].

В заданиях, направленных на проверку знания обучающимися компонентного состава пословиц, предлагается построить предложения из отдельных слов с учетом их грамматической формы:

Мастер, дело, боится.

Друг, беда, в, познается [4, с.79].

На примере пословиц можно отрабатывать правила орфографии и пунктуации, закреплять произношение трудных звуков, развивать интонационные навыки и языковую догадку. Пословицы являются основой формирования и развития не только языковой компетенции обучающихся, но и их эстетического вкуса, поскольку пословицы представляют собой образные выражения, в которых одновременно реализуются буквальное и переносное значение, что и составляет основу лингвистической образности.

Использование пословиц и поговорок на уроках русского языка расширяет знания учащихся о языке и особенностях его функционирования.

Моя профессия связана с преподаванием русского языка как неродного и иностранного, в связи с чем выбор темы исследования был неслучайным. В Узбекистане есть школы, в которых преподают на семи языках: узбекском, русском, киргизском, казахском, туркменском, таджикском и каракалпакском.

Знают ли русские пословицы современные учащиеся и правильно ли их используют?

Об этом шла речь на встрече со старшеклассниками школы № 31 г. Ферганы Республики Узбекистан в декабре 2022 г. Большинство ребят быстро вспомнили пословицы о дружбе и труде: «Труд кормит и одевает», «Старый друг лучше новых двух», «Два сапога пара» и др. Однако были и те, кто не смог вспомнить ни одного примера.

Преподавателями была разработана система заданий, ориентированных на работу с пословицами. Примером такого задания может

служить определению синтаксической роли выделенного слова и обозначение его грамматических признаков:

1. Пташке ветка дороже золотой клетки.
2. К коже ума не пришьёшь.
3. Не для шапки только голова на плечах.
4. По кривой дороге вперёд не видать.
5. Не бросай товарища в несчастье.
6. По наружности о человеке не суди.
7. Без труда не видать добра.

Ребятам предстояло также распределить пословицы по тематическому признаку и проиллюстрировать употребление пословиц на конкретных примерах.

Практика показывает, что знание грамматических норм русского языка является недостаточным для правильного употребления пословиц. Необходимо понимание их смыслового содержания, так как пословицы характеризуются метафоричностью, то есть имеют переносное значение. Важно научить школьников правильно интерпретировать смысл пословиц, а это возможно только в ходе систематического обращения к пословичным текстам при изучении не только аспектов языка, но и видов речевой деятельности.

Заключение

Пословицы играют значительную роль в формировании общекультурной компетенции обучающихся на уроках русского языка. Они не только помогают в овладении языковыми навыками, но и открывают двери в мир русской культуры, обогащая обучающихся не только лингвистически, но и культурно-духовно.

Литература

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.: в 4 тт. Т.3. СПб.: ООО «Диамант», ООО «Золотой век», 1999. 560 с.
3. Троянская С.Л. Развитие общекультурной компетентности в процессе образования. Монография. Ижевск, 2004. 100с.